

TOSHKENT VILOYATIDA REKREATIONS FAOLIYAT RIVOJLANISHINING ASOSIY MUAMMOLARI

Djurayeva Lobar Vaxitovna,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Geografiya kafedrasi katta o‘qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465378>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Toshkent viloyatida rekreatsion faoliyatning rivojlanish holati hamda uning asosiy muammolari geografik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Hududning tog‘, suv havzalari va tog‘oldi landshaftlari rekreatsiya uchun katta salohiyatga ega bo‘lsa-da, infratuzilmaning hududlar bo‘yicha notekis rivojlanganligi, ekologik bosimning ortishi, mavsumiylik, xizmat sifati va hududiy boshqaruvdagi kamchiliklar bu salohiyatdan to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda. Maqolada mazkur muammolarning sabablari ochib berilib, rekreatsion faoliyatni barqaror rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: rekreatsiya, Toshkent viloyati, Chimgan-Chorvoq, infratuzilma, ekologik bosim, mavsumiylik.

Bugungi kunda aholining dam olishga bo‘lgan ehtiyoji ortib borayotgani, urbanizatsiya jarayonlarining kuchayishi va ichki turizmning faollashuvi rekreatsion hududlardan samarali foydalanish masalasini yanada dolzarb qilib qo‘ymoqda. Shu jihatdan Toshkent viloyati mamlakatning eng muhim rekreatsion hududlaridan biri hisoblanadi. Uning poytaxtga yaqinligi, tog‘ va tog‘oldi hududlari, suv omborlari, manzarali landshaftlari hamda nisbatan qulay iqlimiy sharoiti rekreatsion faoliyatni rivojlantirish uchun mustahkam tabiiy asos yaratadi [2; 7]. Ayniqsa, Bo‘stonliq tumani, Chimgan-Chorvoq hududi, Parkent va Angren atroflari aholining qisqa muddatli hamda mavsumiy dam olishi uchun eng talab yuqori bo‘lgan maskanlardandir [4].

Toshkent viloyatining rekreatsion salohiyati yuqori bo‘lishiga qaramay, undan foydalanish darajasi barcha hududlarda bir xil emas. Buning asosiy sabablaridan biri transport va muhandislik infratuzilmasining yetarli emasligidir. Ayrim mashhur maskanlarda zamonaviy mehmonxona, dam olish bazasi va xizmat ko‘rsatish obyektlari shakllangan bo‘lsa, ko‘plab istiqbolli hududlarda ichki yo‘llar sifati past, avtoturargohlar, sanitariya shoxobchalari, axborot belgilar va jamoat transporti yetishmaydi. Natijada rekreatsion oqim bir necha mashhur nuqtalarda to‘planib qoladi, qolgan hududlar esa yetarli darajada o‘zlashtirilmaydi [3].

Rekreatsion faoliyat rivojlanishidagi ikkinchi muhim muammo ekologik bosim bilan bog‘liq. Tabiiy maskanlarda dam oluvchilar sonining ortishi chiqindilar to‘planishi, suv havzalarining ifloslanishi, o‘simlik qoplaminig shikastlanishi va landshaft estetik ko‘rinishining buzilishiga olib keladi. Ayniqsa, tog‘ va suv bo‘yidagi rekreatsion hududlarda ekologik nazorat sust bo‘lsa, tabiiy resurslarning barqarorligi pasayadi [1]. Shu bois rekreatsion rivojlanishni faqat iqtisodiy foyda nuqtai nazaridan

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASININ AHMIYETLI MASHQALALARI HAM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-âmeliy konferenciya**

emas, balki tabiatni muhofaza qilish talablari bilan uyg'un holda olib borish muhimdir [5].

Hududda mavsumiylik omili ham keskin seziladi. Yoz oylarida Chorvoq atrofidagi suv bo'yi rekreatsiyasi, qish oylarida esa Chimgan va Beldersoy kabi tog'li hududlarga talab ortadi. Biroq bahor va kuz fasllarida faoliyatning pasayishi xizmat ko'rsatish subyektlari daromadining beqarorligiga sabab bo'ladi. Bu esa doimiy ish o'rinlari yaratish, infratuzilmadan yil davomida samarali foydalanish va tadbirkorlikni mustahkamlash imkoniyatlarini cheklaydi. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun yil bo'yi ishlaydigan rekreatsion mahsulotlar, ekologik ekskursiyalar, sog'lomlashtirish xizmatlari, ta'limiy yo'nalishlar va qishloq rekreatsiyasi turlarini rivojlantirish zarur [6].

Rekreatsion faoliyatda xizmat sifati va kadrlar masalasi ham alohida ahamiyatga ega. Zamonaviy rekreatsiya hududlari nafaqat dam olish imkoniyati, balki qulay servis, xavfsizlik, ekologik madaniyat va axborot bilan ta'minlanganlik darajasi bilan baholanadi. Toshkent viloyatida ayrim yirik dam olish maskanlarida xizmat sifati nisbatan yuqori bo'lsa-da, ko'plab hududlarda servis madaniyati, gidlik xizmati, ekologik yo'riqnoma va xavfsizlik tizimlari talab darajasida emas. Bu esa rekreatsion hududning raqobatbardoshligini pasaytiradi va tashrif buyuruvchilarning takroriy kelish ehtimolini kamaytiradi [8].

Yana bir muhim muammo hududiy boshqaruv va rejalashtirish bilan bog'liqdir. Rekreatsion faoliyat ko'plab tarmoqlar — turizm, transport, ekologiya, qurilish, suv xo'jaligi va mahalliy boshqaruv tizimlari bilan chambarchas bog'langan. Agar mazkur yo'nalishlar o'rtasida muvofiqlashuv sust bo'lsa, rekreatsion hududlardan foydalanishda tartibsizlik yuzaga keladi. Ayrim hollarda hududning sig'imi va ekologik imkoniyatlari hisobga olinmasdan obyektlar joylashtiriladi, bu esa kelajakda resurs bazasining zaiflashishiga olib keladi. Shuning uchun rekreatsion hududlarni kompleks geografik rejalashtirish, funksional zonalashtirish va ekologik cheklovlar asosida rivojlantirish zarur [1; 5].

Toshkent viloyatida rekreatsion faoliyatni rivojlantirish uchun mahalliy aholi ishtirokini kengaytirish ham muhimdir. Chunki rekreatsiya sohasi nafaqat yirik investorlar, balki kichik biznes, oilaviy mehmon uylari, mahalliy ovqatlanish shoxobchalari, hunarmandchilik va yo'l-yo'riq ko'rsatish xizmatlari orqali ham rivojlanadi. Mahalliy aholi iqtisodiy manfaatdor bo'lsa, u tabiatni asrash va rekreatsion hududlarni toza saqlashga ham ko'proq mas'uliyat bilan yondashadi [2].

Xulosa qilib aytganda, Toshkent viloyati rekreatsion faoliyatni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega bo'lgan hududdir. Biroq uning samarali rivojlanishiga infratuzilmaning yetarli emasligi, ekologik muammolar, mavsumiylik, xizmat sifati

pastligi va hududiy boshqaruvdagi kamchiliklar salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun rekreatsion hududlarni ilmiy asosda rejalashtirish, ekologik nazoratni kuchaytirish, xizmat sifatini oshirish, yil bo'yi ishlaydigan rekreatsion mahsulotlarni yaratish va mahalliy aholini ushbu faoliyatga keng jalb etish lozim. Ana shunda Toshkent viloyati nafaqat poytaxt aholisining dam olish hududi, balki mamlakat miqyosida barqaror rekreatsion rivojlanishning namunasiga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaev A. Rekreatsiya geografiyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2021.
2. Bo'stonliq tumanining turistik va rekreatsion salohiyati bo'yicha materiallar. – Toshkent, 2023.
3. Ergashev B. Geografiya va turizm infratuzilmasi. – Toshkent: Universitet, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi materiallari. – Toshkent, 2024.
5. O'zbekiston Respublikasining “Alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risida”gi Qonuni.
6. Parkent, Chimgan va Chorvoq hududlarida ekologik turizmni rivojlantirish yo'nalishlari. – Toshkent, 2022.
7. Toshkent viloyati rekreatsion resurslari va ulardan foydalanish masalalari. – Toshkent, 2023.
8. Xolmirzayev U. Rekreatsion hududlarda xizmat sifati va boshqaruv. – Toshkent, 2022.